

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Versijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

A Critical Look at a Chartered Accountant

R y d e r, S. T. — Bij de opleiding tot accountant (in Engeland en Wales) wordt teveel de nadruk gelegd op angstvallige nauwgezetheid, de conventies en voorzichtigheid, terwijl te zeer wordt aangekweekt de blik op het verleden te richten. Het bedrijfsleven moet naar de toekomst zien en hecht meer waarde aan moed, verbeeldingskracht en energie. Er wordt voorts te weinig aandacht besteed aan het kostenvraagstuk. Te weinig ook is de toekomstige accountant op de hoogte van de wetgeving en de belastingen in andere landen.

Aanbevolen wordt de gelegenheid te openen een groter gedeelte van de leertijd in het bedrijfsleven door te brengen en bij de examens de mogelijkheid van keuze uit verschillende vakken open te stellen.

A II - 3
B 031.3

The Accountant, 29 januari 1966

III. LEER VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Running a Computer Service Bureau from a Practising Accountant's Office

H a r b o t t l e, A. E. M. — De schrijver schetst de door hem opgedane ervaring met het inschakelen van een elektronische informatieverwerkingsmachine in de werkzaamheden van een accountantskantoor. Tot deze ervaring behoort o.a. dat het te kostbaar zou worden en dat het door gebrek aan geschoold personeel ook niet uitvoerbaar zou zijn om voor iedere cliënt een eigen systeem en program te ontwerpen. Het is bovendien niet nodig aangezien zeer wel met een standaardprogram kan worden volstaan, zij het dat dit goed moet worden opgezet. Voorts is gebleken dat het tijdrovende en dure ponsen van kaarten kan worden vermeden door gebruik te maken van voorbedrukte formulieren waarop de gegevens worden aangekruist en wel zo dat deze gemakkelijk door een ieder kunnen worden gelezen.

De staf van een accountantskantoor zal moeten worden opgeleid in het toepassen van deze techniek. Van de andere kant zal de cliënt bereid en in staat moeten zijn zich aan te passen aan de eisen welke de elektronische informatieverwerkingsmachine stelt zowel met betrekking tot de hoedanigheid van de te verwerken gegevens als het tijdstip waarop zij voor verwerking beschikbaar komen.

A III - 3
E 738.4

The Accountant, 12 februari 1966

The Accountant Belongs on the Marketing Team

C l e m e n t s, L. F. N. — Met het oog op de winstmaximalisatie is het noodzakelijk inzicht te hebben in de kosten van de afzet. De accountant kan daartoe bijdragen door het verstrekken van relevante gegevens en door het geven van adviezen. De schrijver onderscheidt het verschaffen van gegevens over de kosten in het verleden, waarbij de gemaakte kosten worden geanalyseerd en eventueel gesteld tegenover de begrote kosten, en het produceren van gegevens met betrekking tot de kosten van nieuwe mogelijkheden. Wat de eerste groep aangaat, behandelt hij achtereenvolgens de materiële kosten, nl. die van verplaatsen en opslaan van de goederen, de kosten van de financiering, waaronder de kosten van de voorraad, en de verkoopkosten. Met betrekking tot de door hem als hypothetical costs aangeduide categorie merkt hij op dat voor zover het gaat om additionele verkopen door de accountant gebruik kan worden gemaakt van de marginale kostenanalyse.

Tenslotte wijst hij er op dat de accountant des te waardevollere gegevens zal kunnen

verstreken naarmate hij nauwkeuriger is ingelicht omtrent het doel waartoe deze gevraagd worden. Nauwe samenwerking tussen de accountant en de verkoopleiding is dan ook gewenst.

A III - 4
E 742.322/3

The Canadian Chartered Accountant, januari 1966

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Data Systems That Cross Company Boundaries

K a u f m a n, F. — In de technologie van de elektronische informatieverwerkings-apparatuur valt een ontwikkeling waar te nemen naar het vormen van een netwerk van met elkaar verbonden machines enerzijds en naar het benutten van een machine met grote capaciteit op basis van een stelsel van deeltijden anderzijds. In het eerste geval vinden de bewerkingen gedecentraliseerd plaats, terwijl elke machine kan worden verbonden met een of meer andere voor het doorgeven en ontvangen van informatie. In het andere geval wordt een reeks machines aangesloten op een centrale machine met grote capaciteit, welke eveneens informatie ontvangt en verstrekt. De schrijver zet uiteen dat deze ontwikkeling tot gevolg kan hebben dat informatiesystemen worden ontworpen welke verder zullen reiken dan de grenzen van de afzonderlijke ondernemingen. Met enkele voorbeelden licht hij enige vormen van integratie toe.

Ba III - 1
E 738.4

Harvard Business Review, januari/februari 1966

Business Ratio Models

M u l l i n, T. K. — De financiële analyse stelt in staat de uiteindelijke resultaten te bestuderen van het geheel van activiteiten van een onderneming dat tot deze resultaten heeft geleid. Als regel valt bij deze analyse de nadruk op het vaststellen van hetgeen in het verleden is verricht en op de waardering daarvan in het kader van de ontwikkeling van de desbetreffende onderneming. Het gebruik van verhoudings- en indexcijfers behoeft hiertoe echter niet beperkt te blijven. De financiële analyse kan worden uitgebreid tot het opstellen van een schema van verhoudingscijfers. Na een grondige analyse van de onderneming en het bepalen van verhoudingscijfers op het gebied van de exploitatie voor een aantal jaren is het mogelijk een reeks realistische verhoudings- en indexcijfers als in de toekomst te bereiken doelen samen te stellen; de onderneming moet hierin slagen wil zij de verlangde rendementsgraad behalen. Aan de hand van een voorbeeld licht de schrijver zulk een schema vervolgens nader toe.

Ba III - 2
E 734

The Accountant, 29 januari 1966

Statistical Quality Control as a Management Tool

L l o y d, B. H. — De noodzaak om een produkt van de zelfde kwaliteit te vervaardigen heeft geleid tot het ontwikkelen van een statistische techniek welke in staat stelt op economisch verantwoorde wijze de grootte der kwaliteitsverschillen vast te stellen. Ook ten behoeve van de administratie en met name het voorraadbeheer en de kostenbewaking kan van deze techniek gebruik worden gemaakt. Zo kunnen met behulp van deze statistische methode bv. de verschillen tussen de werkelijk aanwezige voorraden en de voorraden welke volgens het aangehouden kaartstelsel aanwezig dienen te zijn, worden gecontroleerd. Ook voor de controle op de kosten is deze methode van betekenis, omdat zij de accountant in staat stelt de grenzen vast te stellen waarbinnen de werkelijke kosten mogen afwijken van de standaardkosten zonder zorgen te baren voor de leiding. Voor zover deze grenzen worden overschreden, dient dan een onderzoek te worden ingesteld, aangezien mag worden verwacht dat de afwijking significante oorzaken heeft.

Ba III - 2
E 757.34

The Canadian Chartered Accountant, januari 1966

V. LEER VAN DE FINANCIERING

How to Improve Investment Decisions

F a n n i n g, J. E. — In dit artikel beschrijft de auteur de invloed van de systeemanalyse, de besliskunde en de econometrie op de door institutionele beleggers voor het nemen van

beslissingen gevolgd werkwijze. Deze nieuwe technieken hebben na de jongste wereldoorlog geleid tot een specialisatie in de te verrichten taken. De schrijver onderscheidt een zestal deelgebieden n.l. het kiezen van de ondernemingen welke in aanmerking komen voor een diepgaande analyse, de analyse van afzonderlijke ondernemingen in het bijzonder met het oog op het maken van een prognose van de balans- en exploitatiegegevens, de prognose van het koersbeloop van bepaalde effecten, de prognose van de koersbeweging op de markt in haar geheel bezien, het vaststellen van de criteria waaraan de effectenportefeuille moet voldoen en het opsporen van tijdelijke onvolkomenheden van de markt waarvan met vrucht gebruik kan worden gemaakt. Voor elk van deze onderdelen schetst hij de wijze waarop de nieuwe technieken worden toegepast en, waar deze zich voordoen, welke moeilijkheden nog moeten worden overwonnen.

Ba V - 2
E 241.4

Harvard Business Review, januari/februari 1966

Leasing

Hietink, Drs. H. — De factoren welke vraag en aanbod van leasing als financieringsvorm beheersen blijken uit de recente ontwikkeling van ons bedrijfsleven, waarin de industrie een steeds grotere plaats gaat innemen. Vele Nederlandse bedrijven bereiken bij de expansie het stadium waar schoksgewijze nieuwe investeringen nodig bleken om de reeds gedane investeringen hun betekenis niet te laten verliezen, terwijl deze nieuwe investeringen op middellange termijn weer zouden kunnen worden terugverdiend zonder dat een voortgaande expansie de vrijkomende middelen weer ogenblikkelijk zou vastgrijpen. Tevens bleek dat de sterke onzekerheid ten aanzien van de omvang van de behoefte aan toekomstige middelen dikwijls een reden vormde om de voorkeur te geven aan een (partiële) financiering per overzienbaar object, en periode. Van betekenis is voorts dat het aandelenvermogen niet langer als het goedkoopste vermogen ter beschikking komt.

Bij het zoeken naar wegen om het aanbod van middellang krediet te kunnen vergroten is gezocht naar een vorm die de behoefte bij een partiële financiering zou bevredigen. Dit kon door het tot stand brengen van een absolute binding tussen financiering en te financieren object. Deze binding is bij leasing basis voor de financiering.

Bij leasing zijn een aantal zeer verschillende uitwerkingen mogelijk al naar gelang van de deelmarkt waarop men zich voor de verlening voor de financiering heeft gericht. In verband hiermee varieert ook de prijs van leasing, zoals aan de hand van een tweetal voorbeelden wordt geadstrueerd.

Ba V - 5d

Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde, februari 1966

E 325.312.3

Leasing

In het nummer van 17 februari van het Weekblad voor fiscaal recht, dat in het bijzonder gewijd is aan leasing, worden de fiscale aspecten van deze financieringsvorm nader belicht. Mr. J. F. M. Giele, Mr. J. K. Moltmaker en A. J. H. Kamps nemen de leasing onderscheidenlijk in het kader van de fiscale winstberekening, het registratie- en zegelrecht en de omzetbelasting in beschouwing.

Ba V - 5d

Weekblad voor fiscaal recht, 17 februari 1966

E 325.312.3

Strategies for Allocating Funds

T i l l e s, S. — In dit artikel zet de schrijver uiteen dat meer verband dient te worden gelegd tussen de voor de onderneming uitgestippelde beleidslijnen en het toewijzen van middelen voor nieuwe investeringen. De gebruikelijke werkwijze houdt in dat de verschillende investeringsvoorstellen worden gerangschikt volgens een bepaald criterium, als regel de rendementsgraad, en dat vervolgens de grens voor het al dan niet goedkeuren wordt vastgesteld op basis van de kosten van het vermogen of een vast bedrag aan voor investering beschikbare middelen. De schrijver schetst de bezwaren welke aan deze werkwijze zijn verbonden. In aansluiting hierop bespreekt hij een viertal van de voornaamste criteria voor het beoordelen van investeringsvoorstellen uit het oogpunt van het te voeren beleid. Deze zijn de voor de onderneming gestelde taak, het assortiment van de te vervaardigen produkten, het geografische gebied en de aard van de voorsprong van de onderneming (distinctive competence). Met het toepassen van deze criteria wordt de nadruk gelegd op de drie essentialia voor de strategische keuze: zij betreffen de gehele onderneming, zij betrekken de concurrentie-verhoudingen in de beoordeling en zij richten zich op de toekomst.

Ba V - 7
E 641.231

Harvard Business Review, januari/februari 1966

Cost-of-Capital Standards with Debt and Equity Financing

Nelson IV, W. G. — Bij het beoordelen van investeringsvoorstellen verdient het aanbeveling gebruik te maken van meer dan een percentage als kosten van het vermogen. Als primaire graadmeter moeten worden aangemerkt de gewogen gemiddelde kosten van het vermogen. Dit percentage dient te worden gehanteerd bij de beoordeling van verreweg de meeste voorstellen, althans indien de onderneming zich slechts op één gebied beweegt. In bijzondere gevallen fungeren als maatstaf de nominale kosten van financiering met vreemd vermogen. Deze bijzondere gevallen betreffen projecten welke rendement nagenoeg vaststaat. Ondernemingen met activiteiten op verschillend gebied behoren voor elk het kostenpercentage van het vermogen te bepalen, voor zover de mate van het risico significant verschilt van het risico verbonden aan andere activiteiten van de desbetreffende onderneming.

Ba V - 7
E 641.231

Financial Executive, januari 1966

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Heeft de PBO nog bestaansrecht?

Ormel, D. W. — Naar de mening van de schrijver gaat de PBO uit van het juiste beginsel dat de bedrijfsgenoten zelf de zaken regelen die in de desbetreffende bedrijfstak regeling van node hebben. Wil een bedrijfsorgaan goed functioneren dan zal echter aan enkele voorwaarden moeten worden voldaan. Een hiervan is dat de overheid het recht van de bedrijfsgenoten om eigen zaken te regelen, erkent. Voorts zal ook de uitvoering in overeenstemming moeten zijn met het beginsel van zelfwerkzaamheid en zelfverantwoordelijkheid door bedrijfsgenoten. In de eerste plaats zullen dan de besturen der schappen op democratische wijze moeten worden bemand. Met het oog hierop vraagt de auteur zich af of niet aan ongeorganiseerden de gelegenheid zou kunnen worden geboden na de representatieve organisaties eveneens kandidaten te stellen voor de bestuursfuncties. In de tweede plaats zal ook de functionering aan democratische spelregels moeten voldoen; er zal dus via de vrije organisaties een goede communicatie moeten zijn tussen het bedrijfsorgaan en de bedrijfsgenoten.

Tenslotte merkt de schrijver op dat het niet juist is om, zoals tegenwoordig nogal eens geschiedt, de publiekrechtelijke bevoegdheid als niet zo belangrijk te kenschetsen.

Ba VI - 3 *Gids voor personeelsbeleid, arbeidsvraagstukken, sociale verzekering, januari 1966*
E 633.232

De optimale seriegrootte basis voor een doelmatig voorraadbeleid

Roothans, A. — Bij het voorraadbeheer doen zich verschillende problemen voor. De oplossing van de voornaamste daarvan steunt vooral op de theorie van de optimale seriegrootte, welke het uitgangspunt vormt voor de bepaling van de hoogte van de actieve (normale) voorraad. De schrijver vermeldt een tweetal formules voor het vaststellen van deze optimale seriegrootte en behandelt vervolgens het bepalen van de meest economische bestelfrequentie, de vraag naar de grootte van de te bestellen hoeveelheid, alsmede de invloed van leveranciersvoordelen op de optimale bestelgrootte. Wat de minimumvoorraad betreft, wijst hij er op dat de kosten van de voorraad dienen te worden afgewogen tegenover die van het voorraadtekort, welke laatste echter in vele gevallen praktisch niet te berekenen zijn, zodat moet worden volstaan met het bepalen van de aanvaardbaar geachte kans op een tekort. Voor het vaststellen van deze kans moeten dan de schommelingen in het verbruik en de wisselingen in de aanvullingsperiode worden onderzocht.

Tenslotte bespreekt de schrijver de voorraadadministratie en het bevoorradingsplan.

Ba VI - 7
E 643.52

Belgische Kamer van Rekenplichtigen, 15 januari 1966

The Thrust of information Technology on Management

Tuthill, O. W. — Het artikel geeft een overzicht van de voornaamste gevolgen welke de te verwachten toename van de automatisering vermoedelijk voor de organisatie van de onderneming met zich zal brengen. Tot deze waarschijnlijk optredende gevolgen behoren o.a. een gedeeltelijk afplattan van de hiërarchische opbouw en in samenhang hiermee een verkleining van de afstand tussen de topleiding en de leiders op het uitvoerende niveau, een herziening van de terreinafbakening tussen de afdelingen doordat de nadruk meer komt te liggen op een functionele integratie dan op de bij de huidige gedecentraliseerde organisatie noodzakelijke scheiding, en het doorvoeren van een straffere discipline doordat dan werkwijzen en resultaten vrijwel onmiddellijk onder de aandacht van de topleiding komen.

Ba VI - 13
E 64

Financial Executive, januari 1966

Sales Power Through Planned Careers

Pearson, A. E. — Uit een onder 30 ondernemingen gehouden onderzoek is gebleken dat de verkooporganisaties van vele ondernemingen enerzijds dringend uitbreiding van de verkooptaf behoeven en anderzijds gebruik maken van ongeschikte en ineffektieve technieken voor het uitbouwen van deze staf. Het onderzoek toonde tevens aan dat enkele ondernemingen het vraagstuk met alle daaraan verbonden facetten hebben aangepakt. De schrijver schetst deze aanpak, door hem Career Path Concept genoemd, mede aan de hand van enkele schema's. Als voordeel van deze werkwijze vermeldt hij o.a. dat de topleiding het geheel beter kan overzien en in staat wordt gesteld richtlijnen te geven en toezicht uit te oefenen zonder betrokken te geraken bij de details.

Ba VI - 13
E 641.212.2

Harvard Business Review, januari/februari 1966

The Change Seekers

Irwin, P. H. en Langham, F. N. — Dit artikel is gewijd aan een bespreking van een aantal onderwerpen waaraan de topleiding haar aandacht moet schenken teneinde het doorvoeren van veranderingen in de onderneming te kunnen bevorderen. Tot deze onderwerpen behoren o.a. het waarnemen van de krachten welke dringen naar voor de onderneming van belang zijnde veranderingen, het scheppen van een gunstig klimaat voor het verwezenlijken van veranderingen, de organisatorisch te treffen voorzieningen zomede de planning en het tot stand brengen van veranderingen. Zo wijzen de schrijvers er met betrekking tot de organisatorisch te treffen maatregelen o.m. op dat de topleiding, welke zelve het nodige dient te doen om te zorgen dat nieuwe ideeën tot haar doordringen, er op dient te staan dat de hogere functionarissen een belangrijk deel van hun tijd besteden aan de planning van en de controle op de plannen tot wijziging en dat kleine groepen (task forces) worden gevormd, welke onder haar supervisie de projecten welke veranderingen met zich brengen, behandelen.

Ba VI - 13
E 643.0

Harvard Business Review, januari/februari 1966

Reconciling the irreconcilable

Fisher, M. A. — Bij het handhaven van de kwaliteit van een produkt op een aanvaardbaar niveau stuiten de leiders van de onderneming voortdurend op moeilijkheden. Als een voorbeeld ter illustratie schetst de schrijver de gang van zaken in een onderneming waar als gevolg van het hoge percentage afgekeurde produkten de produktiekosten stijgen en de levertijden bij het schema ten achter blijven. Ten onrechte wordt dan door een verontruste topleiding besloten kostbare wijzigingen aan te brengen teneinde de produktie te vereenvoudigen. De moeilijkheden zijn daarmee echter niet opgelost. In vele gevallen is toch, zoals de schrijver uiteenzet, de oorzaak gelegen bij de organisatie van de produktie. Zowel de kwaliteit van de produkten als de produktiviteit zouden veelal aanmerkelijk kunnen worden verhoogd indien meer tijd en aandacht werden besteed aan de organisatie van de arbeid en aan de onderlinge verhoudingen in het bedrijf.

Ba VI - 13
E 643.0

The Manager, januari/februari 1966

The relationship between different business control techniques

Paula, F. C. de — Meerdere controle technieken moeten toegepast teneinde te zorgen dat de onderneming winstgevend blijft en zich ontplooit. De schrijver geeft een overzicht van deze technieken. Hij wijst er op dat drie daarvan het meest de overige beïnvloeden en wel de planning in haar verschillende vormen, de elektronische informatie-verwerkingsmachine en de wiskundige technieken van het activiteitenonderzoek. Geen enkele onderneming met uitzondering misschien van een zeer grote, zal tegelijkertijd van alle besproken technieken gebruik maken. Het is echter van veel belang dat de accountant een inzicht heeft in het onderlinge verband tussen de verschillende technieken.

Ba VI - 16
E 641.223.1

Maandblad voor accountancy en bedrijfsbuisshoudkunde, februari 1966

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

„Winstdeling” als onderdeel van het loonsysteem

Mathijssen Gerst, I. R. G. E. — Na vermelding van de voornaamste voorwaarden waaraan de gereguleerde winstdeling en de vakraaduitkering moeten voldoen om de officiële toestemming te verkrijgen, geeft de schrijver de conclusies weer van enkele omstreeks 1950 verschenen rapporten over de sociaal-ethische motieven en over de verschillende aspecten der winstdeling. Vervolgens bespreekt hij enkele bedrijfsgegevens aan welke de uitkering kan worden gerelateerd nl. de fiscale winst, de commerciële winst en het,

zoals hij nader uiteenzet, bij voorkeur niet te kiezen dividendpercentage. Tenslotte gaat hij in op de winstdeling en de arbeidsmarkt. De winstdeling schept geen werkelijke verhoging van de economisch beschikbare beloning. Zowel deze deling als de vakantietoelage gaan ten koste van de mogelijkheid om een rechtstreeks vastgesteld hoger contant loon te geven. Nu het huidige loonsysteem niet meer voldoet ware te overwegen om als een verdere ontwikkeling een systeem in te voeren waarbij het eerst bevrijd wordt van aangroeisels die slechts uitwijkmogelijkheden uit de regels bieden. De schrijver werkt dan nader uit hoe hij zich zulk een systeem denkt en welke voordelen er aan verbonden zijn.

Ba VII - 3
E 641.215.5

De Naamlooze Vennootschap, januari 1966

Het investeringsloon als Assepoester

R h i j n, M. r. D. r. A. A. v a n — Na eerst het begrip investeringsloon te hebben ontleed, beziet de schrijver enige institutionele, sociale en economische aspecten, die z.i. een nadere behandeling verdienen. Op een aantal economische problemen wordt dieper ingegaan, te weten de gevolgen die invoering van een investeringsloon zou hebben voor de conjunctuurpolitiek, de investeringen en het prijsniveau. Zo rijst wat de investeringen aangaat de vraag of bij de ondernemers de drang om te investeren niet zal worden beperkt, terwijl met betrekking tot het prijsniveau de vraag naar voren komt of het bedrijfsleven niet zal trachten het bedrag aan investeringsloon onder de onkosten op te nemen en op de consument af te wentelen.

Schrijver pleit er voor het investeringsloon even fundamenteel te onderzoeken als met de vermogensaanwasdeling reeds geschiedde.

Ba VII - 3
E 641.215.5

Economisch-Statistische Berichten, 16 februari 1966

De Ondernemingsraad; Een Poging Tot Plaatsbepaling

A a l d e r s, M. r. C. A. V. — In verband met de door de commissie-Verdam voorgestelde wijzigingen in de wet op de ondernemingsraden en enkele vragen welke zijn gerelateerd naar aanleiding van het tijdens een staking door de vakorganisatie uitgegeven parool de medewerking aan de ondernemingsraad van de desbetreffende onderneming op te schorten, bespreekt de schrijver de juridische aspecten van dit instituut. Na een korte schets van de opzet van de wet, waarbij hij er op wijst dat de ondernemingsraad bedoeld is als een raad van gemeenschappelijk overleg waarbij het gaat om de belangen van de onderneming al doen vijf van de zes opgesomde bevoegdheden denken aan een soort forum voor het bepleiten van personeelsbelangen, behandelt de auteur de plaats van de ondernemingsraad ten opzichte van de vakbonden. Hij gaat hierbij in op de positie van de vakbondsleden in de ondernemingsraden en wijdt vervolgens aandacht aan de voorstellen van de commissie-Verdam. Tenslotte zet hij zeer in het kort de functie van het hoger personeel in deze raden uiteen.

Ba VII - 4
E 642.314.3

Sociaal Maandblad Arbeid, januari 1966

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Unit Trusts: their Development, Functions and Working

G a y l e r, E. J. — De moderne vorm van unit trusts is veelal die van het „cash fund” type; nieuwe deelbewijzen worden regelmatig afgegeven en de opbrengst daarvan wordt onder aftrek van de kosten, onder toezicht van de trustee in het fonds gestort en vervolgens belegd in de daarvoor in aanmerking komende effecten. Vergeleken met de beleggingsmaatschappijen bieden de unit trusts als voordeel dat de deelbewijzen op zeer korte termijn kunnen worden gerealiseerd tegen een prijs gelijk aan het evenredig deel van de tegenwaarde aan effecten, terwijl de verkoopprijs van aandelen in beleggingsmaatschappijen tot op zekere hoogte bepaald wordt door vraag en aanbod. De meeste unit trusts bieden de gelegenheid gebruik te maken van spaarregelingen. Een nieuw verschijnsel is de koppeling van kapitaalverzekeringen aan unit trusts waardoor de polishouder enige bescherming verkrijgt tegen de waardevermindering van het geld.

In het artikel worden vervolgens besproken de werkwijze van deze instellingen, de taak en beloning van de leiding, alsmede de waarborgen voor de deelnemers tegen misbruiken.

Bb X - 11
E 324.24

The Accountants' Magazine, januari 1966

Erratum

Van het in het maartnummer opgenomen artikel van G. A. van den Rul luidt de titel: „L'analyse des comptes des sociétés par la méthode des flux”.